

**Interferência dos prefixos nominais de classes 7 e 12 no português falado no Cuito:
Análise linguística**

Interferencia de los prefijos nominales de las clases 7 y 12 en el portugués hablado en
Cuito: Un análisis lingüístico

The Interference of Nominal Prefixes from Classes 7 and 12 in Portuguese Spoken in
Cuito: Linguistic and Sociocultural Analysis

Severino Dungle¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1165-0088>

RECEBIDO: Fevereiro, 2026 | **ACEITE:** Abril, 2026 | **PUBLICADO:** Junho, 2026

RESUMO

O presente estudo, intitulado Interferência dos Prefixos Nominais das Classes 7 e 12 no Português Falado no Cuito: Análise Linguística, tem como objetivo analisar a influência dos prefixos nominais das classes 7 e 12 da língua nacional Umbundu no português falado no Município do Cuito, localizado no centro-sul de Angola. A pesquisa descreve o modo como esses prefixos, enquanto elementos da morfologia nominal do Umbundu, interferem diretamente na formação lexical do português utilizado por estudantes do Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN). A recolha do corpus realizou-se por meio da observação não participante, no âmbito de uma pesquisa de campo e bibliográfica, com abordagem qualitativa. Os resultados evidenciam que a forma de falar observada é frequentemente associada a falantes que não dominam a norma padrão da língua portuguesa; contudo, verifica-se também que essa forma de expressão é, em muitos casos, empregada de modo intencional para enfatizar ou ridicularizar determinadas situações, facto observado nas interações dos informantes durante a constituição do corpus.

Palavras-chave: Língua; Morfologia nominal; Prefixos nominais; Interferência linguística.

RESUMEN

Este estudio, titulado "Interferencia de los prefijos nominales de las clases 7 y 12 en el portugués hablado en Cuito: un análisis lingüístico", tiene como objetivo analizar la influencia de los prefijos nominales de las clases 7 y 12 de la lengua nacional umbundu en el portugués hablado en el municipio de Cuito, ubicado en el centro-sur de Angola. La investigación describe cómo estos prefijos, como elementos de la morfología nominal umbundu, interfieren directamente con la formación léxica del portugués utilizado por los estudiantes del Instituto Politécnico Superior de Ndunduma (ISPN). El corpus se recolectó mediante observación no participante, en el marco de una investigación de campo y bibliográfica, utilizando un enfoque cualitativo. Los resultados

¹ Mestrando em Línguas Angolanas pela Universidade Agostinho Neto, Licenciado em Línguas e Literaturas Africanas pela mesma universidade. Docente de Literatura para Infância, Língua Nacional Umbundu e coordenador do Projecto Okutanga no Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN). Correio electrónico: secadungue410@gmail.com

muestran que la forma de hablar observada se asocia frecuentemente con hablantes que no dominan la norma estándar del portugués; sin embargo, también se observa que esta forma de expresión se utiliza, en muchos casos, intencionalmente para enfatizar o ridiculizar ciertas situaciones, un hecho observado en las interacciones de los informantes durante la constitución del corpus.

Palabras clave: Lenguaje; Morfología nominal; Prefijos nominales; Interferencia lingüística

ABSTRACT

The present study, entitled Interference of Nominal Prefixes of Classes 7 and 12 in Spoken Portuguese in Cuito: A Linguistic Analysis, aims to analyze the influence of nominal prefixes of classes 7 and 12 from the national Umbundu language on the Portuguese spoken in the Municipality of Cuito, located in the central-southern region of Angola. The research describes how these prefixes, as elements of the nominal morphology of Umbundu, directly interfere with the lexical formation of Portuguese used by students of the Ndunduma Polytechnic Higher Institute (ISPN). The corpus was collected through non-participant observation, within the scope of field and bibliographic research, using a qualitative approach. The results show that the observed way of speaking is often associated with speakers who do not master the standard norm of the Portuguese language; however, it is also found that this form of expression is, in many cases, intentionally employed to emphasize or ridicule certain situations, a fact observed in the interactions of informants during the construction of the corpus.

Keywords: Language; Nominal morphology; Nominal prefixes; Linguistic interference.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende, de maneira particular, discutir os aspectos da língua umbundu que interferem no português falado no Cuito. Estes aspectos, de acordo com o título “Interferência dos Prefixos Nominais de Classe 7 e 12”, são extractos caracterizadores nos discursos dos jovens na cidade Cuito com maior realce para os estudantes do ISPN que têm o umbundu como língua materna e o português como língua segunda. Logo, esta particularidade faz com que muitos estudantes empreguem o aumentativo nos substantivos em português o prefixo nominal de classe 7 e para diminutivo o prefixo nominal classe 12. Deste modo, surge a seguinte questão: Será que estes estudantes desconhecem as regras gramaticais da língua portuguesa ou fazem-no de maneira inconsciente? No entanto, esta pesquisa é importante porque permite perceber o fenómeno interferência na língua em questão. A discussão almeja, de forma geral, inventariar palavras do português falado no Cuito que apresentam o uso dos prefixos nominais de classe 7 e 12 e de forma específica identificar as palavras que denotam a existência das classes nominais 7 e 12 e, posteriormente, esclarecer a interferência dos dois prefixos nominais da língua nacional umbundu que interferem no português falada no Cuito.

Quanto à metodologia, a pesquisa cinge na perspectiva do método qualitativo e, de outro modo, com a pesquisa bibliográfica será possível analisar documentos tornados públicos e fundamentar sobre os aspectos preconizados. Pois, foi por meio de observação não participante que se obteve o *corpus* da pesquisa. O estudo está estruturado da seguinte maneira: a primeira parte, faz-se abordagem da introdução do assunto levantado no artigo, incluindo o resumo, a fundamentação e a metodologia adoptada; em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica, com discussões sobre os principais pontos abordados no estudo e, por fim, a terceira parte e última parte apresenta-se as conclusões da abordagem em estudo.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1. Localização Geográfica da Província do Bié

Antes de abordar sobre a localização da Província do Bié, primeiramente, importa abordar sobre a história do povo Ovimbundu e sua localização. Pois, o magnífico povo que penetrou no território que actualmente chama-se Angola, nos séculos XVI e XVII, segundo a história, são povos de junção entre os povos ditos Jagas e os Proto-Ovimbundu. Para falar deste grupo, importa, referenciar que são vários os autores que os descreveram. Todavia, para Fernandes e Ntongo (2002, p. 35), por exemplo, afirmam que “a região africana situada a Sul do Equador é habitada quase na sua totalidade por povos Bantu. Chamam-se Bantu, ao conjunto dos povos (da África Central, da África Oriental e da África Austral) que, nas suas respectivas línguas denominam o ser humano, através do radical «ntu».” Deste modo, os Ovimbundu, assim como os outros povos com quem partilham os traços genealógicos pertencem ao vasto grupo Bantu.

Por outro lado, para (Malumbu, 2014), o referido povo surgiu da fusão dos Proto-Ovimbundu com os supostos Jagas e instalaram-se no Planalto Central de Angola nos séculos XVI e XVII. Assim sendo, o nome deste povo, segundo autor citado, deriva de «mbu», que é uma partícula que designa ou exprime a qualidade do que é preto, negro ou escuro. E, por sua vez, a partícula «mbundu» do termo «ombundu», significa nevoeiro. Portanto, esta palavra pode ser traduzida como os que surgem do invisível; os que surgem de modo inesperado; os que surgem de modo espontâneo; os que surgem do nevoeiro.

Quanto a sua localização, conforme já se afirmou, os Ovimbundu fazem parte do grupo denominado Bantu e encontram-se maioritariamente concentrados no Planalto Central de Angola, mais concretamente nas províncias do Huambo, Bié, Benguela e bem como nalgumas comunidades das Províncias do Kwanza Sul e Huila.

A Província do Bié é uma das 18 Províncias de Angola, fica situada no coração de Angola, fazendo fronteiras com as seguintes Províncias: ao Norte com o Cuanza Sul, Malanje e Lunda Sul; ao Leste com o Moxico; ao Sul com o Cuando Cubango, e ao Oeste com a Huila e Huambo. A Província tem nove Municípios. Deste modo, o Cuito capital da Província, local de destaque da pesquisa esta limitado a Norte pelos Municípios de Cunhinga e Catabola; a Leste com Camacupa, a Sul com Chitembo e a Oeste com o Chinguar.

2.2. Língua

A língua é o conjunto de sons que permite a comunicação entre falantes de uma determinada comunidade, ela é objecto de estudo primordial da linguística. Para Saussure (2006, p. 17), na obra *Curso de Linguística Geral*, Língua é definida como “um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”.

Na perspectiva sociocultural, a língua é um património imaterial de um dado povo que foi criado naturalmente, aquela que identifica o povo de geração a geração. Para Jerónimo Kahinga, ao prefaciar a Gramática da língua umbundu de Malumbu (2005, p. 27), atesta que, “a língua umbundu é o meio através do qual o povo do mesmo nome concebe o mundo que o cerca e que age sobre ele” Todavia, no mundo nenhum povo é identificado com a língua de outro povo, como o caso da língua de imposição, ou seja, língua de assimilação. Cada povo faz-se representar pela sua língua. Se não o faz é porque adoptou outra língua por imposição, como é o caso de Angola que tem como língua oficial o português.

A língua portuguesa, por ser de imposição, depois da independência devia ser posta noutra condição, não no plano privilegiado como se encontra até os dias actuais, como afirma Rocha (2004: 95-97), citando Agostinho Neto (s/d), “a língua portuguesa foi utilizada como instrumento de repressão cultural e a sua utilização obrigatória impediu qualquer possibilidade de estudo científico e sistematização das línguas nacionais.” Continuando, “o uso exclusivo da língua portuguesa como língua oficial, veicular e utilizável actualmente na nossa literatura, não resolve os nossos problemas”. Deste modo, percebe-se na explanação do autor a preocupação que Agostinho Neto tinha sobre a implementação das línguas nacionais no sistema de ensino-aprendizagem nas escolas e a sua maior massificação em Angola, porque as línguas nacionais seriam a garantia do desenvolvimento do País. Pois, a língua umbundu é pertença do povo Ovimbundu, por isso ela é falada por todos que desde muito cedo aprenderam esta língua no seio familiar. Logo, o estado deve criar mais políticas para que a língua não desapareça e, deste modo, permitir que seja falada massivamente por todos.

Quanto a sua localização, a língua umbundu sendo língua maioritária dos Ovimbundu, conforme referido anteriormente, ela encontra-se nas províncias do Huambo, Bié, Benguela e uma parte nas províncias do Kwanza Sul e Huila, bem como no Namibe e Kwando Kubango, sua variante padrão é mbalundu.

2.1.1 Variação da Língua

A língua é o elemento que mais sofre transformações ao longo do tempo, nenhuma língua no mundo é imutável. Constantes transformações acontecem diariamente. Dando assim o processo de variação da língua. Meillet, citado por Coelho *et al* (2012, p. 15), “por ser a língua um fato social resulta que a linguística é uma ciência social, e o único elemento variável ao qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a mudança social”. A variação da língua é motivada por vários factores, como exemplo os factores sociais, geográficos, históricos e culturais.

O termo variação, segundo Dubois citado por De Souza (2011, p. 43)

é “o fenómeno no qual, na prática corrente, uma língua determinada não é jamais, numa época, num lugar e num grupo social dados, idêntica ao que ela é noutra época, em outro lugar e em outro grupo social. A variação diacrônica da língua dá lugar aos diversos trabalhos de gramática histórica; a variação no espaço fornece seu objetivo à geografia lingüística e à dialetologia no sentido corrente do termo; a sociolingüística se ocupa da variação social”.

Neste contexto, os falantes jovens do Cuito que maioritariamente são falantes da língua portuguesa, mas que têm como língua materna o umbundu “com a variação dialéctica Viye”, carregam consigo influência das regras gramaticais da língua materna umbundu. O que desencadeia interferência conforme o corpus que se vai apresentar na pesquisa. Assim sendo, para algumas palavras em português os falantes ao referenciarem o aumentativo ou o diminutivo fazem-nos através do processo de adição de prefixos nominais de classe 7 e 12 da língua umbundu nas palavras já existente na língua portuguesa. Este processo que é chamado de variação morfológica, ou seja, processo prefixação. Logo, ao ser adicionado um prefixo na palavra portuguesa, altera o seu significado primário. Pois, a palavra já existente que lhe é adicionada um prefixo, exemplo: Cabeça /cicabeça/ o /ci/, sendo prefixo da classe 7 em línguas umbundu, representa o aumentativo, exagero ou o grau normal dos substantivos, mas para o falante, adicionando ao nome cabeça passará do grau normal para o grau aumentativo, ou seja, o exagero – cabeção ou cabeça muito grande. Para o prefixo de classe 12, o diminutivo dos substantivos em língua umbundu. A palavra bocado do português passará para /kabucado/. O /ka/, sendo prefixo da classe 12, vai constituir o diminutivo da palavra já referenciada.

2.3. Morfologia Nominal em Bantu

Para compreensão da abordagem pretendida, primeiramente procura-se detalhar sobre a morfologia, que é a parte onde integra os prefixos nominais em umbundu. Deste modo, a morfologia que é a área que se preocupa ao estudo das estruturas internas das palavras, suas funções e derivações, para Chicuna (2015, p. 104) “a Morfologia é o estudo dos morfemas, das regras que regem a sua combinação na formação da unidade lexical e da sua função no sintagma e na frase. O morfema, sendo o objecto de estudo da Morfologia, é a menor unidade da língua portadora de sentido (lexical e gramatical)”. Logo, os dois prefixos ao serem anexados prefixalmente, alteram a palavra em português dando assim outro sentido que na verdade não é o ideal para norma estrutura das palavras em língua portuguesa.

Em Bantu, “o nome é uma unidade lexical que serve para designar seres, coisas, eventos, estados, pessoas. O nome é formado por um prefixo, que indica a sua pertença a uma determinada classe, e um radical”, (ibem). Conforme será apresentado mais adiante, tendo em conta os exemplos na língua em estudo.

Para o estudo da morfologia nominal, destacar-se-á os estudos de Bleek, “que além de descobrir a relação entre as línguas Bantu, revelou a sua morfologia nominal, definindo e enumerando suas classes nominais”. Essa enumeração tem servido de exemplos aos bantuístas, (Okoudowa, 2005, p. 38).

Assim, as classes nominais estudadas anteriormente, são eles que determinam a oposição do número (singular/plural), o género (masculino/feminino) e o grau (aumentativo/diminutivo) dos substantivos em Bantu.

Segundo Guthrie, citado por Chicuna (2015, p. 105), “os substantivos nas línguas Bantu estão integrados num sistema de géneros. Assim, existem géneros com duas classes ou binários e com uma só classe ou unitário”. Conforme os exemplos que se seguem:

Uma só classe ou unitário:

- Esinga – cabelo;
- Ofela – vento
- Ombela – chuva
- Omongwa – sal;
- Ovava – água
- Ulela – óleo

Géneros com duas classes ou binários

- Eka / ovaka – mão / mãos
- Ombinete / olombinete – carro / carros
- Onjo / olonjo – casa / casas
- Otando / olotando – mesa / mesas
- Ulume / alume – homem / homens
- Utwe / ovitwe – cabeça / cabeças

2.3.1. Prefixos Nominais

Para falar dos prefixos nominais é importante compreender na globalidade o que são prefixos nominais, e identificá-los tendo em conta a sua posição na palavra. Pois, em regra geral, os prefixos são os afixos que se associam à esquerda, ou seja, no princípio da base do nome em língua Bantu.

Quando uma palavra detém um significado primário, acrescido um afixo prefixal altera consideravelmente o seu significado, dando assim a origem de uma nova palavra. Logo, isto acontece visivelmente na língua umbundu. Onde, de antemão, tem-se uma palavra primária e depois a palavra derivada tendo em conta do acréscimo do prefixo que vai originando outra palavra como se poderá constatar no *corpus* da pesquisa.

Assim sendo, os classificadores nominais elementos determinantes nas palavras em línguas Bantu, o estudo foi apresentado pela primeira vez por Bleek, em 1862, na obra *Comparative grammar of South African languages*, onde o autor a partir de uma comparação classificou-as em Bantu. Na relação de línguas revelou também a sua morfologia nominal, onde agrupou-as e enumerou-as em classes nominais. Diante disso, com base as línguas Bantu, percebeu que todas as línguas estão caracterizadas de pares que alteram no prefixo o seu significado “singular/plurar”, (Okoudowa, 2005). Logo, os mesmos classificadores nominais em línguas Bantu desempenham um papel proponderante, visto que são eles que determinam a classe dos nomes para identificar-se o género, o número e o grau. O estudo destas classes nominais, conforme apresenta Ntondo (2023, p. 70) tem o seu marco histórico nas obras dos autores como: Wilhelm Heinrich Bleek, Carl Meinhof, André Jean Meeussen, Malcolm Stewart Guthrie e William E. Welmers.

Nos estudos apresentados pelos autores mencionados, apenas Bleek (1869) Guthrie (1971) convergem quanto ao número de classes nominais, ao passo que dentre todos outros autores, mencionados, apresentam divergência das classes nominais. Importa dizer que todos os autores mencionados, apresentam os locativos nos seus estudos. Deste modo, como já foi apresentado nos estudos dos autores que se notabilizaram neste estudo, compreende-se que o termo classe é, por vezes, empregado para designar pares de classes em oposição singular/plural, que aqui coincide parcialmente com o que se chama “género”. Pois, uma classe nominal é formada por um conjunto aberto de nomes que determinam a concordância gramatical marcada essencialmente por prefixos nominais, por um lado, e por outro de concordância.

As línguas Bantu possuem um sistema de classes, caracterizados por prefixos. No entanto, essas línguas repartem os nomes num determinado número de classes. Cada morfema ou prefixo corresponde a uma classe bem determinada.

Segundo Ntondo (2006, p. 32), “o prefixo nominal associa-se ao lexema de tipo substantival para formar um substantivo que será inserido na classe a que pertence o prefixo”. Logo, esta característica dá-se o nome de prefixo de classe. O prefixo nominal é o classificativo que se coloca diante do morfema lexical, para dar a este último um sentido bem determinado e indicar a marca de número nas línguas Bantu.

Em umbundu o nome nunca se enuncia sem anexar a classe, excepto o nome próprio. Como se vê em todas as línguas Bantu. A língua umbundu caracteriza-se por apresentar uma estrutura de sistema de classes nominais com os seus respectivos acordos que vão de 18 prefixos, de 1 à 15 fazem opção singular e plural ao passo que 16, 17 e 18 são as classes locativas que não apresentam oposições, como se pode notar a seguir.

A classe 1 (u-, mu-, Ø) – singular e 2 (a-, ma-, va-) – plural, referem-se aos seres humanos e nomes de parentescos; 3 (u-) – singular e 4 (ovi-) – plural, refere-se aos objectos, variação tempo e partes do corpo humano; 5 (e-, i-) – singular e 6 (a-, ovi-) – plural, refere-se aos objectos, variação do dia e partes do corpo humano; 7 (oci-) – singular e 8 (ovi-) – plural, refere-se aos nomes no grau normal e exagero ou aumentativos dos substantivos; 9 (Ø-) – singular e 10 (olo-) – plural, refere-se aos nomes de animais, aves, alguns nomes de parentescos, e outros nomes; 11(olu) – singular e plural 10, refere-se aos nomes de insectos e de astros; 12 (oka-) – singular e 13 (otu-) – plural, refere-se aos diminutivo dos substantivos; 14 (u-) – singular e plural 6, refere-se aos nomes de líquidos, ocupações e

adjectivos e 15 (oku-), classes dos de alguns nomes e é também os verbos no infinitivo, onde o plural faz-se classe 6. As classes 16 (pa-), 17 (ku) e 18 (vu- ou mu-) são os locativos.

Deste modo, importa elucidar que os prefixos nominais em preleção são os de classe 7, que a sua marca de prefixo é /ci²/ e de classe 12, a marca é /ka/. O prefixo nominal de classe 7, na língua umbundu, conforme já referenciado anteriormente, especifica o grau normal e também o exagero dos substantivos. Já o prefixo nominal de classe 12 especifica os diminutivos dos substantivos conforme se pode constatar nos exemplos a seguir:

a) Prefixo de classe 7

/ oci- / ou seja / ci- /

Ocine cange

(Meu almofariz)

/ o – ci – ne + ci – ange /

Au. Pn7 Bn PP7 B.poss

b) Prefixo de classe 12

/ oka- / ou seja / ka- /

Okambya katito

(panela pequena ou panelinha)

/ o – ka – mbya + ka – tito /

Au. Pn12 Bn PP12 B.Adj

2.3.2. Os Classificadores Nominais em Umbundu

Nas línguas Bantu, o nome é um “todo”, isto é palavra composta por uma base ou lexema e um prefixo que geralmente determina o prefixo de todas outras palavras em relação ou concordância com um determinado nome. Sendo uma regra, em geral, nas línguas Bantu, a língua umbundu não foge a realidade.

Conforme já foi referenciado, anteriormente, nota-se que, as línguas Bantu não possuem o mesmo número de classificadores nominais. Pois, cada língua possui o seu número determinado de classificadores. Analisando os diversos prefixos nominais, constata-se que a língua umbundu possui dezoito classes de prefixos nominais substantivais, sendo que as classes 16, 17 e 18 são classes locativas. (Ntondo, 2023).

Assim, percebe-se logo que o prefixo nominal, unindo-se a um lexema ou base nominal, ganha a classificação sintáctica correspondente consoante o valor numérico do classificador, isto é, se o substantivo que resultou da união pertence a primeira classe, segunda ou terceira. Desta forma, o prefixo nominal ao se unir com a base ou lexema ganha uma categoria. Se for prefixo nominal (PN), prefixo verbal (PV), ou prefixo pronominal (PP), consoante a categoria tendo em conta o lexema que resultante desta união, como se pode constatar nos seguintes exemplos:

a) Ocine cange “meu almofariz”

/ o – ci – ne + ci – ange /

Aum.PN7 Bn PP7 B.pos

b) Ocimbinete cinene “carro muito grande”

² A classe 7 ci, representa o som /tch/.

/ o – ci – mbinete + ci – nene /

Aum. PN7 Bn PP7 B. adj.

c) Okambya kange “minha panelinha”

/ o – ka – mbya + ka – ange /

Aum. PN12 Bn PP12 B.pos

d) Okangombe kange “meu bezerro”

/ o – ka – ngombe + ka – ange /

Aum. PN12 Bn PP12 B.pos

2.4 Diminutivo e aumentativo em Umbundu e em Português

Todas as línguas no mundo estão caracterizadas de diminutivo e aumentativo. A língua umbundu, assim como, o português não foge a mesma realidade. Mas elas têm particularidades diferentes quanto a posição do diminutivo e do aumentativo. Se o umbundu o diminutivo e o aumentativo apresentam-se na posição prefixal por meio de classes nominais 7 e 12, já em português a posição é sufixal, feito por meio de sufixos que caracterizam a cada palavra conforme se pode constatar alguns prefixos em umbundu e sufixos em português.

Português	Prefixos em umbundu		Alguns Sufixos em português	
	Diminutivo	Aumentativo	Diminutivo	Aumentativo
Grau normal	Clase 12-ka	Clase 7 -ci	-inha/o, inha	-ão, -ona,
Carro	Kacarro	Cicarro	Carrito	Carrão
Casa	Kacasa	Cicasa	Cazinha	Casarão
Camisa	Kacamisa	Cicamisa	Camizeta	Camisão
Mota	Kamota	Cimota	Motinha	Motona

Na mesma vertente, sobre o aumentativo e diminutivo, Santana, citado por António (2018, p. 34), diz:

a expressão do diminutivo em português está relacionado com o emprego de determinadas estruturas morfológicas que se acrescenta à parte final da palavra (com ou sem modificação desta), dando origem a uma nova palavra, a qual, quando comparada com a palavra que recebeu essa estrutura morfológica, possui um significado que apresenta uma ‘ideia’ de diminuição, cuja referência pode ser o espaço físico (altura ou largura), uma qualidade ou característica, uma quantidade etc.

No quadro apresentado constatam-se que as palavras que se encontram no grau normal, ao serem acrescidas o prefixo em umbundu ou sufixo em português, em ambas a línguas tende a alterar significativamente o sentido. Dando assim origem a uma nova palavra. Pois, isso acontece, por exemplo na língua umbundu, onde os prefixos em destaque vão interferindo no português que já tem a própria regra e estrutura, o diminutivo ou aumentativo.

2.5 Interferência Linguística

A palavra interferência pode apresentar vários significados em vários ramos do saber, mas aqui a interferência que se quer tratar tem que ver com o campo da linguística. Ela é entendida como o acto de interferir em determinadas situações ligadas às línguas. Deste feita, esta pesquisa não procura acentuar a interferência como desvio, mas como contribuição de como os prefixos podem se propor a formar novas palavras no português angolano. Pois, na visão de William Mackey, citado por Da Costa (2015, p. 79), a “interferência é a utilização de elementos de uma língua, quando falamos ou escrevemos numa outra língua”. Mas a situação de interferência só acontece quando há contacto de duas ou mais línguas diferentes. Em Angola, o português é a língua que mais sofre interferência das línguas nacionais. Pois, antes mesmo da colonização, “no princípio do contacto entre o português e a língua umbundu, a língua de dominação mantinha uma aproximação em termos lexicais, fonéticos e morfossintáticos ao padrão do Português Europeu (PE), com o passar do tempo, o português “umbundinizou-se”, passando a ter características próprias, cada vez mais distante do PE”. (Pinto e Silva, 2022, p. 6). Esta particularidade, constata-se no corpus da pesquisa, onde palavras do português, por meio de adição de prefixos nominais em umbundu acabam por formar novas palavras.

Deste modo, a influência das línguas nacionais no Português de Angola, e vice-versa, faz-se sentir à vários níveis da vida social angolana, desde a antroponímia, à toponímia, passando pela gastronomia e muitos outros aspectos socioculturais. (Da Costa, 2015, p. 59). Pois, a interferência linguística é um processo que corre entre duas línguas diferentes. Onde locutores de uma determinada língua adoptam, ou seja, aplicam as regras da sua língua materna para a língua de assimilação como é o caso do português. Aqui, no caso, constata-se que os falantes da língua umbundu empregam as regras (estrutura) da língua materna à língua portuguesa.

Na visão de Da Costa (2015, p. 79), “o fenómeno de interferência acontece em indivíduos bilingues, quando se desviam da norma das línguas, por influência de uma outra e também em comunidades linguísticas que possuem línguas em contacto”. Na mesma senda, o autor afirma que, “a coabitação do Português com o umbundu afectou os dois sistemas linguísticos, em vários níveis: fonético, fonológico, morfológico e semântico”. Deste modo, conforme já referenciado, a pesquisa baseia-se na interferência morfológica. Logo, percebe-se que, a interferência é a um fenómeno que resulta da utilização das estruturas e elementos da língua primeira dos falantes à língua de chegada.

2.5.1. Interferência Morfológica

Toda e qualquer língua no mundo é marcada por interferências linguísticas, tendo em conta o contacto que cada uma pode ter em relação a outra. Essas interferências podem ser fonético/morfológica, sintáctica, lexical, semântica, pragmática bem como a morfológica. Conforme atestam, Pinto e Pessela (2021, p. 1) de que, “as línguas possuem mecanismos diferentes da marcação do número gramatical, podendo ser pelo uso de desinências, prefixos nominais, entre outros” Logo, as línguas Bantu, como no caso do Umbundu, é visível que a marcação do número, do género e do grau é assinalada no prefixo, diferentemente do que acontece no português, que apresenta marcas próprias.

Deste modo, a interferência de carácter morfológica é uma característica que ocorre a nível da estrutura do substantivo quando uma língua adopta os prefixos e sufixos de outra língua. Tal como acontece com os prefixos nominais de classe 7 ci e 12 ka que se anexam nas palavras da língua portuguesa dando-lhe outro sentido.

Na língua umbundu o aumentativo é feito através do prefixo de classe 7, já o diminutivo é através da classe 12. Porém, na língua portuguesa o aumentativo e o diminutivo são feitos na posição sufixal, por meio das partículas bem definidas, como acontece na palavra casa

(casa/**rão** – aumentativo e cas/**inha** – diminutivo). Logo, a interferência do umbundu na língua portuguesa ocorre quando a palavra é acrescida os prefixos ora mencionados.

3. METODOLOGIA

3.1. Desenho da investigação e tipo de pesquisa

Para a realização de um trabalho científico é pertinente a utilização de métodos devidamente definidos. Assim sendo, Marconi e Lakatos (2003, p. 83) “atestam que, “o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia permite alcançar o objectivo”. Deste modo, nesta pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica que permitiu fazer uma revisão da literatura e fundamentar teoricamente a temática em causa, em seguida utilizou-se a pesquisa qualitativa empírica, que por meio de observações permitiu compreender a particularidade da interferência dos prefixos nominais de classe 7 e 12 na fala dos estudantes e, em seguida, permitiu analisar, de maneira detalhada, o *corpus*.

3.2 Caracterização do local de pesquisa

A pesquisa foi realizada no Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN), uma Instituição criada sobre o decreto Presidencial nº 233/19 de 22 de Março de 2022. Actualmente, este é o seu 5^a ano de existência, conta com dez cursos de licenciaturas – Direito, Psicologia Clínica, Gestão Empresarial, Ciências Biológicas, Engenharia Agronómica, Civil, Química, Eléctrica, Informática e Sistemas de Informação e Ensino Pré-Escolar que vai lançar dentro de meses os seus primeiros licenciados nos cursos de Psicologia Clínica, Gestão Empresarial e Informática e Sistemas de informação.

O curso de Ensino Pré-Escolar é o que alberga um número considerável de estudantes no Instituto, desde o I ano até ao IV ano curricular, com um universo de 1183 estudantes. Deste modo, o I ano curricular, no ano académico 2023/2024, contou com 494 estudantes, dos quais 256 faziam parte do período matinal, subdivididas em duas turmas. Logo, foram os estudantes do I ano do período matinal que foram observados para a constituição do corpus. Pois, são estudantes que falam no seu dia a dia a língua nacional umbundu bem como a língua portuguesa. Na verdade, não foi preciso fazer uma selecção dos informantes, apenas por meio de observações em suas conversas, permitiu obter-se o corpus da pesquisa.

3.3 População e amostra

A pesquisa, conforme espelha o tema, foi realizada, concretamente, no Instituto Superior Politécnico Ndunduma onde alberga um número considerável de pessoas que falam no seu dia a dia a língua nacional umbundu bem como a língua portuguesa. Ou seja, no Instituto Superior Politécnico Ndunduma (ISPN) encontram-se estudantes de vários pontos da cidade do Cuito. Na verdade, não foi preciso fazer uma selecção dos informantes, apenas por meio de observações permitiu obter-se o corpus da pesquisa.

Quanto a população e amostra, não se tem um número real dos informantes observados. Pois, todos os estudantes, principalmente os que frequentam o curso de Ensino Pré-Escolar, período matinal, primeiro ano curricular, 2023/2024, foram observados para compreender a natureza da sua fala quando se trata dos prefixos em destaque, classe 7 e 12. As observações foram realizadas em conversas informais, onde o pesquisador com maior cuidado recolhia as palavras que fazem parte do corpus da pesquisa. Porém, compreende-se que, maior parte dos estudantes vivem no município do Cuito. Pesembora, alguns terão vindo de outros municípios como: Andulo, Nyarêa, Cunhinga e Camacupa.

Contudo, é no Cuito onde vivem, por causa da formação. Mas o destaque das observações foram os estudantes que vivem e nasceram no Cuito.

3.4. Técnicas de pesquisa

A pesquisa efectuada é de campo, onde por meio de observações procedeu-se da seguinte maneira: o pesquisador observando os estudantes foi anotando no seu bloco de anotações, apontando todas as palavras que os locutores referenciavam o aumentativo e o diminutivo que interferem no português. Deste modo, foi possível inventariar 20 palavras, das quais foram seleccionadas apenas onze (11) palavras que foram analisadas tendo em conta os objectivos que a pesquisa apresenta, conforme se pode constatar no quadro a seguir.

N.º	Grau normal	Corpus			
01	Burro	Ciburro	Burrão	Kaburro	Burrinho
02	Cabeça	Cikabeça	Cabeção	Kacabeça	Cabecinha
03	Camisa	Cikamisa	Camisona	Kacamisa	Camizeta
04	Carro	Cicarro	Carrão	Kacagarro	Carrito
05	Casa	Cicasa	Casarão	Kacasa	Cazinha
06	Cigarro	Cicigarro	Cigarrão	Kacigarro	Cigarrito
07	Dinheiro	Cidinheiro	Dinheirão	Kadinheiro	Dinheirito
08	Mota	Cimota	Motona	Kamota	Motinha
09	Panela	Cipanela	Panelona	Capanela	Panelinha
10	Praça	Cipraça	Praçona	Kapaça	Pracinha

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO CORPUS

Nesta parte da pesquisa, de maneira cuidadosa, apresentou-se o corpus e em seguida foram analisados tendo em conta os prefixos nominais em referência, afinal, são os prefixos nominais de classes 7 ci e 12 ka que são o ápice da abordagem. No entanto, apresentam-se as palavras em português que na comunicação dos falantes do grupo alvo incluem os prefixos já citados e depois apresentam-se a compreensão, ou seja, o significado que elas tomam ao serem acrescidos tais prefixos conforme se pode constatar a baixo:

1. As palavras que se vão analisar fazem parte do prefixo nominal de classe 7 /-ci/. Este prefixo representa a classe que especifica os substantivos que se encontram no grau normal ou ainda no grau aumentativo bem como o exagero. Mas também serve para ironizar as coisas quando os falantes estão numa determinada conversa e querem referenciar algo de maneira irónica.

- a) **Cicarro.** (carrão, carro bonito ou feio ou até mesmo fora do comum)
 / ci – carro /
 Pn7

A palavra cicarro, conforme a análise, representa o exagero da palavra carro. Aqui o locutor quer passar a ideia de que se trata de um carro bonito ou até mesmo feio, dependendo da tonalidade da voz, ou ainda passar a ideia de que seja um carro grande ou que nunca tenha sido visto. Logo, o espanto da pessoa que pronuncia a palavra cicarro é que determina o significado que ela pode tomar na frase.

b) Cikamisa (camisa grande, bonita, suja ou feia)

/ci – camisa /

Pn7

A palavra cicamisa, representa o exagero da palavra camisa. Aqui a ideia de que se trata de um camisa bonito ou até mesmo feio, também pode depender da tonalidade da voz do locutor, ou ainda passar a ideia de que seja um camisa grande ou que está extremamente sujo ou rasgada. Logo, o espanto da pessoa que pronuncia a palavra cicamisa é que determina o significado que ela pode tomar na frase.

c) Cicabeça (cabeção ou cabeça feia)

/ ci – cabeça /

Pn7

A palavra cicabeça, conforme a análise, representa o exagero da palavra cabeça no grau normal. Aqui o locutor quer passar a ideia de que se trata de uma cabeça muito grande ou até mesmo feia. Contudo, é a tonalidade da voz que determina o significado da palavra no discurso ou na frase.

d) Ciburro (jumentão)

/ ci – burro /

Pn7

A palavra ciburro representa o exagero da palavra jumento, no grau normal. Aqui o locutor quer passar a ideia de que se trata de alguém muito burro ou ainda de um jumento fora do normal que pode ser bonito ou até mesmo feio, dependendo da tonalidade da voz ou ainda passar a ideia de que seja um jumento muito grande.

e) Cicasa (casarão, casa feia ou bonita)

/ ci – casa /

Pn7

A palavra cicasa representa o exagero da palavra casa. Aqui a ideia de que se trata de uma casa bonito ou até mesmo feio, de um casarão dependendo da tonalidade da voz do locutor ou ainda passar a ideia de que seja uma casa grande ou que está extremamente suja. Logo, o espanto da pessoa que pronuncia a palavra cicasa é que determina o significado na frase.

Assim sendo, todas as palavras mencionadas, anteriormente, como: cicarro, cicamisa, cicabeça, ciburro e cicasa representam o exagero das palavras carro, camisa, cabeça, burro, casa. Aqui os locutores passam a ideia de que se tratam de objectos bonitos ou até mesmo feios “dependendo da tonalidade da voz” ou ainda passar a ideia de que seja objectos grandes fora do normal ou que nunca tenham sido vistos.

2. As palavras que se vão analisar fazem parte do prefixo nominal de classe 12 /-ka/. Este prefixo representa a classe que especifica os substantivos que se encontram no grau diminutivo.

a) Kacasa (cazinha)

/ ka – casa /

Pn12

A palavra kacasa representa o diminutivo da palavra casa. Aqui passa-se a ideia de que se trata de diminutivo que, na verdade em português não seria por meio do prefixo nominal de classe 12, mas por meio do sufixo “inha”. Mas por meio da interferência, os falantes falam tendo em conta as regras morfológicas da língua umbundu. Deixando de fora as regras do português.

b) Kacarro (carrito)

/ ka – carro /

Pn12

A palavra kacarro representa o diminutivo da palavra carro. Aqui passa-se a ideia de que se trata de diminutivo que, na verdade em português não seria por meio do prefixo nominal de classe 12, mas por meio do sufixo “inho”.

c) Kabocado (bocadinho)

/ ka – cabocado /

Pn12

A palavra kabocado representa o diminutivo da palavra bocado. O diminutivo em português em bocadinho, mas o locutor faz o diminutivo por meio de prefixação, na verdade em português não seria por meio do prefixo nominal de classe 12, mas por meio do sufixo “inho”. Mas por causa da interferência, os falantes falam tendo em conta as regras morfológicas da língua umbundu.

d) Kapracinha (pracinha)

/ ka – pracinha /

Pn12

A palavra kapracinha representa o diminutivo da palavra praça. Aqui passa-se a ideia de que se trata de diminutivo que, na verdade em português não seria por meio do prefixo nominal de classe 12, mas por meio do sufixo “inha”. Mas por causa da interferência, os falantes falam mediante as regras morfológicas da língua umbundu.

e) Kadinheiro (dinheirito)

/ ka – dinheiro /

Pn12

A palavra kadinheiro representa o diminutivo da palavra dinheiro. Aqui passa-se a ideia de que se trata de diminutivo que significa que tem pouco dinheiro, na verdade em português não seria por meio do prefixo nominal de classe 12, mas por meio do sufixo “inho”.

Assim sendo, todas as palavras citadas, como: kacarro, kacasa, kabocado, kapracinha e kadinheiro representam o diminutivo das palavras carro, casa, bocado “pouco”, praça e dinheiro. Aqui os locutores passam a ideia de que se tratam de objectos ou lugares que estão no grau diminutivo. Porém, também pode representar pouca quantidade quando se trata de alimentos ou valores, porém o sentido depende da tonalidade da voz.

5. CONCLUSÕES

Ao terminar a pesquisa, mediante os objectivos traçados, conclui-se que a maneira de fala, tendo em conta o contexto do Município do Cuito, muitas vezes está associada às pessoas que desconhecem a norma da língua. Porém, muitas vezes associadas às pessoas que querem expressar um exagero sobre as coisas ou até mesmo para ridicularizar as coisas. A título de exemplo, são as pessoas que se constatou quanto da constituição do *corpus* da pesquisa, onde de maneira irónica surriam quando falavam de qualquer palavra do *corpus*. Estes falantes falavam de maneira inconscientes outros de maneira consciente, considerando algo normal. Pois, em umbundu a estrutura certa de fazer o diminutivo é por intermédio dos dois prefixos nominais estudados.

Entretanto, percebe-se que, os locutores ao invés de empregarem a forma correcta do aumentativo ou diminutivo dos substantivos em língua portuguesa, socorrem-se do aumentativo e diminutivo em umbundu, por meio dos prefixos nominais de classe 7 ci e 12 ka. Logo, esta interferência constituiu-se como forma de análise profunda que se caracteriza no léxico de um português angolano, onde os futuros dicionários e gramáticas poderão apropriar-se desta particularidade de fala para que o emprego do aumentativo ou de diminutivo não constitua erro. Pois, a interferência faz parte do contacto de línguas, e, é fundamental normalizar futuramente esta estrutura que se assinala como interferência que tende a enriquecer a língua portuguesa falada em Angola.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

António, J. L. F., (2018), *Interferência da Língua Kimbundu no Português Falado em Kwanza Norte: Alguns Casos no Município Sede Cazengo-Ndalatando*, Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Estudos Lusófonos (2.º ciclo de estudos), UBI., Covilhã, junho.

Chicuna, A. M., (2015), *Portuguesismos nas Línguas Bantu – Para um Dicionário Português Kiyombe*, 2ª ed., Lisboa.

Coelho P. I. L., Görskl, E. M., May, G. H., De Souza C. M. N., (2012), *Sociolinguística* 6º, Florianópolis.

Da Costa, T. M. C. J., (2015), *Umbundismos no Português de Angola Proposta de um Dicionário de Umbundismos – Tese de Doutoramento em Linguística Especialização em Lexicologia, Lexicografia e Terminologia*, FCSH/Universidade de Lisboa, Abril.

De Saussure, F. (2006), *Curso de Linguística Geral*. CULTRIX, São Paulo.

De Souza, T. M. L. (Org.), (2011), *Fundamentos de Linguística comparada – Gossário de Linguística Comparada*, Faculdade de Letras da UFMG, Belo Horizonte, 2º semestre.

Dicionário de Língua Portuguesa (2013), *Dicionário Plural editoras*, Fevereiro,

Dubois, J. et al., (1973), *Dicionário de Linguística*, Editora Cultrix, São Paulo.

Fernandes, J. e Ntongo, Z., (2002), *Angola Povos e Línguas*, Mayamba Editora, Luanda-Angola.

Malumbu, M., (2005), *Os Ovimbundu de Angola: Tradição – Economia e Cultura Organizativa*, Edizioni, Roma.

Malumbu, M., (2014), *Os Ovimbundu de Angola: Tradição - economia e cultura organizativa*, Vivere In, Roma.

Marconi, M. de A. e Lakatos, E. M., (2003), *Fundamentos de Metodologia Científica*, 5ª Edição, São Paulo, Editora Atlas S.A.

Ntongo, Z., (2006), *Morfologia e Sintaxe do Ngangela*, Edição – Editorial Nzila, Luanda-Angola.

Ntongo, Z., (2023), *Manual de Linguística Bantu*, Mayamba Editora, Luanda-Angola.

Okoudowa, B. (2005). *Descrição Preliminar de Aspectos da Fonologia e Da Morfologia do Lembaama*, Dissertação de Mestrado ao Curso de Pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo.

Pinto, H. K.C., Pessela, J. D. (2021), Reflexões sobre a concordância de número em sintagmas nominais (sns) complexos no português de Angola (PA), *Rev. EntreLínguas*, Araraquara, v. 7, n. esp. 6, e021137. Dezembro.

Pinto, H. K. da C., Silva, A. A., (2022), *o Língua umbundu: Caminhos para a sua Preservação*. RAC: Revista Angolana de Ciências, Vol. 4, Nº 1. Janeiro – Junho.

Rocha, J. (2004), *Intervenções sobre a Literatura, Arte e Cultura*, Kilombelombe, Luanda-Angola.

Wikipedia: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3>, acessado aos 06 de setembro de 2024.